

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

САТТОРОВ Сардор Абдимурадович

Термиз давлат педагогика институти

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016033>

ДАРС ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАР ОНГЛИ ИНТИЗОМЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада дарс жараёнида ўқувчилар онгли интизомлилигини ривожлантиришни услубий асослари қаламга олинган. Мактабнинг ўқув жараёни доирасида ўқувчиларнинг онгли интизомини шакллантиришнинг аҳамияти, боланинг ўқув жараёнининг онгли интизоми ҳақида хабардорлиги асосланади. Онгли интизомни ривожлантириш мазмуни ва шаклланининг моделини ишлаб чиқишда таълимни янгилашнинг замонавий талабларидан келиб чиқадиган қуйидаги тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ўқувчилар, дарс интизоми, онгли интизом, хулқ-атвор, дарснинг соғлом микроклими, характерни танлаш, онгли муносабат, масъулият.

САТТОРОВ Сардор Абдимурадович

Преподаватель

Термезского государственного педагогического института

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УРОКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены методические основы развития сознательной дисциплины учащихся в ходе урока. Важность формирования сознательной дисциплины учащихся в образовательном процессе школы основана на осознании ребенком сознательной дисциплины образовательного процесса. При разработке модели содержания и форм развития сознательной дисциплины даются следующие рекомендации, вытекающие из современных требований образовательного обновления.

Ключевые слова: студенты, дисциплина урока, сознательная дисциплина, поведение, здоровый микроклимат урока, выбор действия, осознанное отношение, ответственность.

SATTOROV Sardor Abdimuradovich
Termez State Pedagogical Institute
teacher

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DEVELOPING THE CONSCIOUS DISCIPLINE OF STUDENTS IN THE LESSON PROCESS

ANNOTATION

In this article, the methodological foundations of the development of students' conscious discipline in the course of the lesson are outlined. The importance of forming the conscious discipline of students within the educational process of the school is based on the child's awareness of the conscious discipline of the educational process. When developing a model of the content and forms of the development of conscious discipline, the following recommendations are given, arising from the modern requirements of educational renewal.

Key words: students, lesson discipline, conscious discipline, behavior, healthy microclimate of the lesson, choice of action, conscious attitude, responsibility.

Ўқувчининг шахсий интизомлиги муаммосини бугунги кунда янада чуқурроқ таҳлил қилиш, фикр-мулоҳаза юритиш босқичидан ўтмоқда. Ўқувчиларнинг интизомига қўйилаётган замонавий талаблар улар билан олиб бориладиган тарбиявий ишлар қатъий назорат табиатига эга бўлмаслиги, келиб чиқадиган муаммолар авторитар усуллар билан ҳал этилмаслиги лозимлигини тақозо қилади.

Маълумки, интизом шахснинг инсоний қадриятларини шахсий зарурат сифатида қабул қиладиган фаолиятидаги табиий эркинлигидир. Бунда умумтаълим мактабларининг вазифаси ўсиб келаётган ёш авлоднинг шахсий ўзлигини намоён этиши ҳамда ўз мавқеини белгилаши учун шароитлар яратиш бўлиб ҳисобланади.

Узлуксиз таълим тизимида ўқув жараёни самарадорлигига эришиш ва уни такомиллаштириш таълимнинг тарбиявий қудратини ошириш билан бевосита боғлиқ. Таълимнинг тарбиявий қудрати эса, ўқитувчи шахси, унинг касбий маҳорати, ғоявий-ахлоқий фазилатлари, ташкилотчилиги, уддабуронлиги билан узвий алоқадордир. Мактабдаги интизомнинг ҳолати ва ўқувчиларнинг интизом даражаси бутун таълим тизими жамоа ишини тўғри ташкил этиш, синфда моҳирона ўқитиш, мактаб ташкилотларининг актив фаолияти, мактабнинг умумий маданияти, мактаб, оила ва маҳалла таъсирининг бирлиги билан белгиланади [5].

Мамлакатимизда умумтаълим мактаблари ўқувчиларида интизомлиликни тарбиялаш технологиялари К.Йўлдошев, Ш.А.Исроилов, Ю.М.Асалов, О.Мусурмонова, О.Жамалиддинова, Г.К.Тўлаганова, И.М.Хақимов, Г.Худоёрова, Г.Г.Ядгорова, О.У.Авлаев асарларида тадқиқ этилган.

Хориж олимларидан J.J.Ruso, X.Remshimudt, Yu.Ximyaynen, A.B.Shneyder, E.G.Eyeshlher, E.Eriklon асарларида ўқувчиларда интизомлилик ва хулқ маданиятини тарбиялаш масалари ўз аксини топган.

Илмий манбалар таҳлили педагогик тажрибалар натижалари ёритилган илмий ва ўқув адабиётлари, дастурларнинг таҳлили ҳозирги вақтда мактаб интизоми муаммосига ягона ва тизимли ёндашув йўқ, деган хулоса чиқаришга асос бўлади. Яратилган айрим ўқув ва методик қўлланмалар, тавсиялар мазкур камчиликни тўлиқ бартараф этиш имконини бермайди.

Олиб борилган илмий-тадқиқотларга қарамасдан бугунги кунда мактаб ўқувчиларни ўқув жараёни доирасида интизомлиликни тарбиялаш асосларини тадқиқ этиш асосида тадқиқот олиб боришни тақозо этмоқда.

Педагогик адабиётда "интизом" тушунчаси қуйидагича кўриб чиқилади:

- ўзини, ҳаракатларини, ҳис-туйғуларини, фикрларини назорат қилиш қобилияти, жамоанинг иродасига бўйсуниб [2];
- ўқувчилар томонидан муайян хулқ-атвор қоидаларига риоя қилиш [3];
- ўқувчилар томонидан ўқитувчи ва синф жамоаси талабларини виждонан бажариш [5];
- ўқувчилар томонидан мактабда ва мактабдан ташқарида хулқ-атвор қоидаларига риоя қилиш [6].

Интизомнинг сифат жиҳатидан ўзига хос соҳаси бу дарс интизоми бўлиб, ўқув фаолиятининг мақсадига мувофиқ ҳал қилинади. Шунингдек, мактаб интизомининг ўзига хос хусусиятлари ўқувчиларнинг ёшига қараб фарқ қилади.

Мактаб интизомининг уч жиҳати мавжуд:

- ўқув интизоми, бу ўқувчининг ўқишга бўлган муносабати қоидаларига риоя қилишни талаб қилади;
- шахсий хулқ-атвор интизоми;
- ўқувчилар томонидан жамоат топшириқларини бажаришни ўз ичига олган жамоат вазифалари интизоми.

Мактаб интизомининг ушбу уч жиҳати биргаликда ўқувчининг шахсий ва ижтимоий бурчини шакллантиради [6, Б.77].

Интизом қоидалари ўқувчиларнинг ҳатти-ҳаракатларида белгиланади ва унинг барқарорлигини белгилайди. Ўқувчи онгини ўзгаришларга бўйсундириб, интизом шахсий хусусиятни, характер хусусиятини, шахсий сифат - интизомни шакллантиради. Таълим асосан ўқувчилар ўртасида интизомни шакллантиришга қаратилган бўлиб, у ижтимоий меъёр ва қоидаларнинг онгли равишда бажарилишини акс эттиради. Ушбу ўрнатилган муносабат туфайли бола турли вазиятларда тўғри ва оқилона ҳатти-ҳаракатларни топади.

Интизом чидамлилиқ ва қатъиятлиликни назарда тутаяди, шу билан бирга у иродали принципга асосланади, мулоқот учун зарур бўлган бошқа ахлоқий одатларни ҳам ўз ичига олади.

3. Ф. Орехова ўқувчининг онгли интизомини тарбиялашда аниқлик, буйруқ ва кўрсатмаларга риоя қилиш одатига эътибор бериш керак [5, Б.39], деб ҳисоблайди.

Интизомли ўқувчининг зарурий фазилатлари, улар учун ақлий ва жисмоний меҳнатга муҳаббат, билимларни ўзлаштириш бўйича тизимли иш ўқувчининг асосий масъулияти ҳисобланади [6, Б.12].

Онгли интизом давлат муассасаси фаолияти ва ўрта таълим вазифаларини муваффақиятли амалга оширишнинг энг муҳим шартидир.

"Онгли интизом" тушунчасини қуйидагича аниқлаш мумкин:

- хулқ-атвор қоидаларини онгли равишда бажариш, ўрганишга ижобий ва масъулиятли муносабат, ҳар қандай вазиятда ўз ҳатти-ҳаракатларини талабларга мувофиқ бошқариш асосида шаклланган шахснинг сифати;
- ўқувчининг интизомнинг умумий қоидаларини билиши, унинг жамиятдаги мақсади, мактабда, уйда, жамоат жойларида ўзини тутиш талаблари, нормалари ва қоидаларини билиш;
- ушбу қоидаларга қатъий ва аниқ риоя қилиш кераклигига ишонч;
- фаол ҳаётий позициянинг намоён бўлиши, масъулият, дўстлик, бефарқлик [4, Б.56].

Мактабда ўқувчиларнинг онгли интизомини шакллантириш даражаси қуйидаги кўрсаткичлар билан белгиланади:

- ўқувчиларнинг хулқ-атворда интизомга риоя қилиш зарурлигини тушуниши;
- ривожланишга тайёрлик ва меҳнат, ўқитиш, бўш вақт интизомининг ижтимоий талаблари ва қоидаларини бажариш зарурати;
- хулқ-атворда ўзини ўзи бошқариш;
- болалар жамоасининг умумий интизомини бузган ҳолда, бошқаларнинг интизомсиз ҳаракатлари.

Мактаб ўқувчиларининг ахлоқий тарбияси масалалари билан шуғулланган таниқли рус олимларидан бири В. Е. Гурин ўқувчилар шахсини тарбиялашни шакллантириш кўрсаткичлари сифатида қуйидагилар ажратиб кўрсатди:

- объектив заруратни англашга асосланган фаолият ва қарама-қаршиликлар, эҳтиёжлар, мотивлар, хулқ-атвор мақсадларини мустақил равишда шакллантириш қобилияти ва тайёрлиги;

- ахлоқий ва ихтиёрий фазилатларнинг юқори ривожланиши;

- хулқ-атворни мақбул ахлоқий ва ихтиёрий ўзини ўзи тартибга солиш қобилияти ва тайёрлиги;

- хулқ-атвор ҳолатларини ҳал қилишда кўп қиррали тажрибанинг мавжудлиги;

- ҳаракатни танлашга онгли муносабат [1, Б.53].

Ўқувчиларнинг онгли интизомининг моҳияти ҳақида гапирганда, унинг мактабда ўзини тутиш қоидалари ва белгиланган тартибни билиши, унинг зарурлигини тушуниш ва уларни амалга оширишнинг қатъий, барқарор одатидан иборат эканлигини унутмаслик керак [2, Б.150].

Онгли интизом боланинг тартибнинг муҳимлигини ўрганиш учун зарур шартлардан бири сифатида англашини назарда тутати.

Онгли интизомни тарбиялашнинг асосий усули-бу ўқув фаолиятини ташкил этиш, унинг асосий мақсади муайян хатти-ҳаракатлар қоидаларини бажаришдир. Онгли интизомни самарали тарбиялашнинг асосий шартларидан бири бу режимга риоя қилишдир, бу нафақат тананинг физиологик функцияларига ижобий таъсир кўрсатади, балки катта интизомий рол ўйнайди, у маълум бир хулқ-атвор услубини ўргатади, интизомий талабларни бажариш учун кўникма ва кўникмаларни ривожлантиришга ёрдам беради [8, Б.38].

Дарснинг психологик муҳити ёки микроклими-бу дарсда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги мулоқот қувончи ва ишонч, ўзаро тушуниш, ҳиссий ва психологик ҳолати.

Дарснинг соғлом микроклими ўқувчилар ўқитувчидан кўрқмасликлари, ўзларига ишонишлари ва ўқитувчи ва синфдошларини тушуниш ва қўллаб-қувватлашларига ишонишлари билан тавсифланади. Шу билан бирга, яхши микроклим ўқитувчининг ўқувчиларга юқори талаблари билан тавсифланади.

Синфдаги носоғлом иқлим-бу пессимистик кайфият, ўқувчиларнинг ноаниқлиги, зерикш, асабийлашиш, кўрқув. Ижобий микроклим шароитида ўқувчилар нафақат синфда яхшироқ ва самаралироқ ишлайди, ўқув материални ўзлаштиради, намунали хулқ-атвори билан ажралиб туради, балки камроқ чарчайди. Дарсдаги ноқулай муҳит мактаб ўқувчиларининг руҳиятига салбий таъсир қилади, уларни руҳий зўриқиш ҳолатига, руҳий стрессга олиб келади, бу эса, интизомнинг кўпол бузилишига олиб келади.

Илмий педагогик адабиётларда интизом тушунчалари кўпинча бир тартибли ҳодисалар сифатида ишлатилади, яъни интизом объектив ҳодиса бўлиб, одамларнинг ҳаракатларида тартибни билдиради, баъзан "интизом"-шахсининг сифатини англатади.

Бизнинг фикримизча, "интизом", "онгли интизом" тушунчаларини очиб беришга биз кўриб чиққан турли хил ёндашувлар, ўқувчиларни ахлоқий тарбиялаш жараёнини яхшироқ тушунишга имкон беради, хусусан, мактаб, айниқса, болалар жамоасини шакллантиришнинг дастлабки босқичида барча тарбиявий ишларни янада самарали қуришга имкон беради. Шу билан бирга ушбу хулосалар мактаб режимини яхшироқ ташкил этишга имкон беради, ўқув юкини, дам олиш ва дарсдан ташқари тадбирларни кузатиш, ўқитувчиларнинг ўқувчиларга эҳтиёткорлик билан муносабатини таъминлайди. Акс ҳолда, болалар бошқалар билан мулоқот қилишда қийинчиликларга дуч келишади, онг ва хулқ-атвор ўртасидаги зиддиятлар натижасида ижтимоий мослашув ривожланиши сустлашади.

Онгли интизомни ривожлантириш мазмуни ва шакллариининг замонавий моделини ишлаб чиқишда таълимни янгилашнинг талабларидан келиб чиқадиган қуйидаги тавсиялар берилиши мумкин:

- таълим фаолияти учун юқори даражадаги мотивацияни, билимга бўлган эҳтиёжни шакллантириш;
- ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзини тарбиялаш;
- мамлакат ҳаётида бевосита ижтимоий ва ижодий иштирок эта оладиган, ҳақиқатни ўзгартира оладиган, фаол, ижодий, интизомли фуқаро бўлиш истагини шакллантириш;
- ўқувчиларга ўқув ва когнитив фаолияти натижаларини ва уларнинг хатти-ҳаракатларини баҳолаш имкониятини бериш;
- ўқувчиларни ҳаёт жараёнида билим, меъёр ва қадриятларни мустақил равишда кашф этишга ва касбий ўз тақдирини ўзи белгилашга тайёрлаш;
- ҳаёт учун зарур бўлган шахс фазилатларини мустақил ривожлантириш.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Гурин В.Е. Дифференцированный и индивидуальный подход к старшеклассникам в процессе нравственного воспитания // Современные проблемы школьной и вузовской педагогики. М.; Краснодар, 2008.
2. Жидкоблинов М. А. Основной принцип дисциплинирования. М., 1999.
3. Музальков А.В. Воспитание сознательной дисциплины учащихся. Елец, 2001.
4. Орехова З. Ф. Воспитание дисциплинированности учащихся на уроке. М., 2003.
5. Пинг А.О. О воспитании сознательной дисциплины у учащихся. Свердловск, 2005.
6. Раскин Л.Е. Влияние детского коллектива на воспитание сознательной дисциплины. М., 1998.
7. <http://school17.hostedu.ru/>.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz